

Gómez-Devís, M. B. (2024). *Léxico disponible de los escolares valencianos. Alcance, control y evolución en educación primaria*. Editorial Octaedro. 175 páginas. ISBN: 978-84-10-79012-4

Cristina V. Herranz-Llácer
Universidad Rey Juan Carlos, España
cristina.herranz@urjc.es

El *Léxico disponible de los escolares valencianos. Alcance, control y evolución en educación primaria* de Gómez-Devís es una obra enmarcada dentro de las investigaciones sobre la disponibilidad léxica y viene a completar una serie de estudios realizados por la autora quien se ha erigido como una de las investigadoras referentes en este ámbito aplicado a población infantil. Este campo de estudio permite entender cómo se desarrolla y organiza el léxico mental y tiene una clara aplicación en etapas formativas iniciales como es el caso de la educación primaria.

Esta monografía, publicada en diciembre de 2024, ha sido prologada por el profesor Bartol Hernández, cuyos trabajos en disponibilidad léxica son fundamentales para comprender la disciplina. Solo el prólogo de la misma marca el detalle de todo el texto, que va en consonancia con el que siempre muestra su autora.

La obra comienza con un capítulo introductorio en el que se reflejan los dos objetivos principales de la investigación. El primero de ellos es el de profundizar en el proceso léxico, indagando el avance en distintos niveles escolares con un claro objetivo de aplicabilidad, de forma que los resultados no queden únicamente desde una perspectiva teórica. El segundo, presentar el inventario léxico de los informantes de tercero y sexto de primaria (8 y 12 años) de Valencia y su área metropolitana. Estos dos propósitos ya dejan ver al lector la innovación de la obra, dado que son pocos los estudios que se han atrevido a trabajar con muestras infantiles por las dificultades añadidas que presentan frente a la población adulta.

Tras la introducción, se presenta el segundo capítulo, “Disponibilidad léxica y escuela primaria”. En este apartado, la autora expone los trabajos que se han desarrollado sobre disponibilidad léxica y esta muestra etaria, haciendo un recorrido a lo largo de los distintos países de habla hispana. Así, se exponen los trabajos de

México, Chile, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y España. Hace, igualmente, pequeñas paradas en las particularidades de cada uno de los trabajos.

El tercer capítulo, “Aspectos metodológicos de la investigación valenciana”, presenta todos los detalles para que este trabajo pueda ser replicable por cualquier investigador. Así, Gómez-Devís comienza hablando de la encuesta desarrollada, la cual fue basada en la del Proyecto Panhispánico de Disponibilidad Léxica (PPHDL) con unas pequeñas adaptaciones, entre ellas, la incorporación de tres centros de interés (13, 14 y 15) a los ya incluidos por el PPHDL: (1) Partes del cuerpo, (2) La ropa, (3) La casa, (4) Muebles de la casa, (5) Alimentos y bebidas, (6) La escuela, (7) La ciudad, (8) El campo, (9) Medios de transporte, (10) Animales, (11) Juegos y aficiones, (12) Profesiones y oficios, (13) Familia, (14) Tecnología y (15) Colores. Asimismo, en este capítulo se ponen de manifiesto todos los detalles relacionados con la edición del corpus, que exponen el rigor con el que ha trabajado la autora a lo largo de todo el proceso de recogida de datos, análisis y desarrollo de la monografía.

A continuación, en el cuarto capítulo, “Análisis y discusión de resultados”, se presentan los resultados obtenidos a partir de una muestra preestratificada de 200 informantes (100 de tercero y 100 de sexto), lo que ha permitido comparar de forma directa los grupos. Así, Gómez-Devís expone los porcentajes de la progresión de la disponibilidad léxica en el total de palabras, en las palabras diferentes y en el promedio del informante, los vocablos compartidos y exclusivos, así como los valores porcentuales del vocabulario compartido a partir de las distintas variables sociodemográficas. El análisis presentado en la monografía es claro y bien estructurado, lo que permite al lector comprender los argumentos y conclusiones de la autora.

El quinto capítulo, “Valoraciones finales”, recopila el contenido desarrollado a lo largo de la monografía. Las conclusiones y recomendaciones ofrecidas en este último apartado son particularmente útiles para el desarrollo de futuros estudios. Asimismo, se confirma el cumplimiento de los objetivos marcados al inicio de la monografía, dado que, como expone la propia autora, “este estudio descubre el entramado de adquisición del vocabulario de los escolares [...] aportando las unidades léxicas disponibles y su transformación” (p. 83). De esta forma, Gómez-Devís revela diferencias entre el léxico disponible de los escolares de 8 y 12 años, donde los mayores presentan un vocabulario más amplio y variado, reflejando su mayor exposición a diferentes contextos y experiencias educativas.

Finalmente, y dada su relevancia, hay que detenerse en los dos anexos de la monografía: “Diccionarios de léxico disponible de tercer curso de educación pri-

maría” y “Diccionarios de léxico disponible de sexto curso de educación primaria”. La incorporación de los diccionarios facilita la comprensión de los resultados obtenidos y permite a la comunidad científica poder comparar y estudiar el corpus desde distintas perspectivas.

Se podría concluir esta reseña indicando que la obra *Léxico disponible de los escolares valencianos. Alcance, control y evolución en educación primaria* de María Begoña Gómez-Devís destaca por su enfoque meticuloso y exhaustivo en la evaluación del léxico disponible de los escolares de tercero y sexto de primaria. Este libro es una contribución valiosa para entender mejor los procesos de adquisición y desarrollo del vocabulario de los escolares. Ofrece una perspectiva detallada sobre cómo varía el léxico disponible en función de la edad y el contexto educativo, y proporciona información útil para educadores y lingüistas interesados en mejorar la enseñanza del vocabulario en la educación primaria. Esta obra, sin duda, se situará como una lectura esencial, y podría considerarse obligatoria, para investigadores, estudiantes y profesionales del ámbito.